

ВПЛИВ НАДПРОВІДНОСТІ НА СУЧАСНУ ЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ**Шевченко В.В., Профатілов В.В.***Національний технічний університет**«Харківський політехнічний інститут», м. Харків*

З 2015 року електрична енергія складає 50% від всього споживання енергії. Електрика для приведення в дію машин становить приблизно 70% всього промислового використання електроенергії. Таким чином, потреба в ефективній генерації, передачі, розподілу, управлінні і використанні електричної енергії – це постійно зростаюча необхідність. Надпровідність (НП-ість) може забезпечити масу переваг для енергосистем. Перш за все, оскільки надпровідність дає нульовий (для постійного струму) або близький до нуля (для змінного струму) опір електричному струму, використання НП-них матеріалів може значно підвищити ефективність всієї енергосистеми, при цьому значно знизити розмір і вага активних складових і обладнання. Це означає більш компактні і легкі компоненти системи при тій же потужності або зрослої потужності для пристроїв того ж розміру або ваги. Через низький імпеданс надпровідних пристроїв повна стабільність енергосистеми може бути значно підвищена. Відкриття в 1988 р високотемпературних надпровідників (ВТНП) визначило новий виток в практичному використанні НП в електроенергетиці, тому що створення ВТНП обладнання з підтримкою НП-сті за рахунок охолодження тільки рідким азотом (77 К) стало реальним і є рентабельним. Основні вимоги до розробок НП-систем для електроенергетики можна сформулювати: сучасна енергосистема є важливою соціальною інфраструктурою і повинна надійно забезпечувати основні потреби життя людини. Наприклад, вітроенергетичні установки, починаючи з 5-10 МВт, потребують значного зниження ваги генераторів. Компанія EcoSwing в рамках європейського проекту побудувала пер-ший вітрогенератор, в якому використані НП-ки: генератор 3,6 МВт для ВЕС (Данія, висота 88 м) з використанням електромагнітів з НП-ними обмотками. Діаметр нового генератора становить 4 м, що на 1,5 м менше діаметра традиційних генераторів тієї ж потужності. При цьому нові системи не повинні бути дорогими. Основні напрямки розвитку НП-сті для електроенергетики показані в табл.

Таблиця – Можливе технічне використання ВТНП

№ зп	Область використання	Можливе значення індукції, Тл	Температура існування НП-сті, К	Примітки (найбільш важливе використання)
1	Високопольові магніти	5-32	~10-15	ТОКАМАК
2	Струмівідводи	1-20	5-80	Томографи, гіротрони, сепаратори
3	Медичне обладнання	1-5	5-85	
4	Електричні машини, надпровідні індуктивні накопичувачі енергії	1-20	5-85	Турбогенератори, генератори ВЕС, є прототипи з досвідом експлуатації
5	Кабельні лінії	1-3	5-85	Реальні прототипи потужністю до 10 МВА, 35 кВ
6	Трансформатори	1-12	5-85	

Передбачається, що майбутній ринок ВТНП пристроїв буде зростати. НП-ність через властивість нульового опору, мабуть, єдине фізичне явище, здатне кардинально вирішити сучасну проблему забезпечення енергоефективності.

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

Тези доповідей
**XXIX МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2021**

У п'яти частинах
Ч. II.

Харків 2021

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH**

Scientific publication

Abstracts
**XXIX INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE
MicroCAD-2021**

In five parts
P. II.

Kharkiv 2021

ББК 73
I 57
УДК 002

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Герджиков А. (Болгарія), Зарембу К., Лодиговські Т. (Польща), Радун С.М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Ховарт З. (Угорщина).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей XXIX міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2020, 18-20 травня 2021 р.: у 5 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 345 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції MicroCAD-2021 за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів.

ISSN 2222-2944

ББК 73
© Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2021

ЗМІСТ

Секція 9. Електромеханічне та електричне перетворення енергії	4
Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	54
Секція 11. Сучасні хімічні та харчові технології і матеріали, біотехнології та технології видобування і переробки паливних копалин	102
Секція 12. Сучасні технології в освіті	273
Секція 13. Застосування комп'ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині	295